

		Définition	Exemples du corpus	
Produit(s)	Propriétés sensorielles	Propriétés sensorielles du produit. (Qualités sensorielles) Ce sont les propriétés qui idéalement devraient être sensoriellement perçues par le client, comme le chaud, le froid, dur, mou, odorant, ... (propriétés autres que visuelles, qui sont décrites par la catégorie "Apparence").	"Mousse dure" "Effet moelleux"	
	Apparence	Matériau	Matériaux constituant le produit / les différentes pièces du produit. Cela peut être le revêtement (tissu, ...), d'une pièce plastique, etc.	"Matériaux (feux/fumées)" "Mousse dure" "Velours"
		Texture	La texture du produit / des constituants du produit. Cela peut être la texture d'une surface (planche de bord rugueuse, lisse), la texture d'un aliment...	"Aluminium brossé" "Finitions (grain, brillant, satiné)"
		Viscosité / Elasticité	"État d'un corps dont la surface est visqueuse, gluante." (Le Robert) "Propriété qu'ont certains corps de reprendre (au moins partiellement) leur forme et leur volume primitifs quand la force qui s'exerçait sur eux cesse d'agir."	Image d'un tissu extensible dont la couleur change en se déformant
		Couleur	"Qualité de la lumière renvoyée par la surface d'un objet (indépendamment de sa forme), selon l'impression visuelle qu'elle produit (une couleur, des couleurs) ; propriété que l'on attribue à la lumière, aux objets de produire une telle impression (la couleur)." (Le Robert)	"Bandeau noir" "Latte bleue" "Couleur de l'éclairage"
		Graphique / Détail / Etiquette	"Graphic" : "relating to visual art, especially involving drawing, engraving, or lettering." (Oxford Langage) Label : Logos, pictogrammes, symboles. Cette catégorie regroupe également tous les éléments qui relèvent du "détail" ("éléments non-essentiels d'un ensemble", Le Robert). Un chanfrein sur un cube pourra par exemple être considéré comme un détail d'un ensemble cube plus important. Si c'est le centre d'une discussion ou d'une esquisse, il sera considéré comme une forme.	"Motif de la grille" "Imitation motif carbone" "[Tissu avec un] imprimé jungle [pour la tête]"
		Forme / Géométrie	Forme : "Ensemble des contours (d'un objet, d'un être), en fonction de ses parties" (Le Robert) Géométrie : "Science de l'espace ; partie des mathématiques qui a pour objet l'étude des figures dans l'espace." (Le Robert). Ici, définition de la forme du produit / de ses composants dans l'espace.	"Forme de l'accoudoir central différente de celle des accoudoirs latéraux" "Cacher les mécanismes"
		Dimensions / taille / volume	Dimensions physiques du produit dans l'espace (largeur, hauteur, longueur...)	"Géométrie : Pitch à 50" "Espace aux bras / coudes"
		Poids	Masse du produit / de ses composants.	"Poids minimal pour gain économique"
	Production	Fabrication, assemblage, finitions	Cette dimension regroupe tous ce qui attrait à la production du produit final. Méthode, procédé, assemblage, finitions. Ces paramètres peuvent impacter le produit lui-même, ainsi que l'expérience de l'utilisateur.	"Peau soudée ultrason" "Différents niveaux de finitions"
Tolérances, finitions, vieillissement		Cette dimensions prend en compte qui ce qui relève de la qualité de production. Tolérances, finitions, vieillissement, ... Ces paramètres peuvent influencer sur la qualité perçue, mais également sur l'expérience vécue	"En qualité, pas de continuité à gérer" "Qualité perçue"	
Comportement	Réponse mécanique / technique	Cette dimension permet de prendre en compte le comportement "mécanique", "technique" du produit.	"Cinématique de sortie du lit" "Accoudoir descend avec l'assise"	
	Réponse visuelle	La réponse visuelle du produit est une réaction de celui-ci qui sera visuellement perceptible. Cela peut être une animation sur un écran, une pièce qui bouge, une lumière qui s'allume. C'est une notion de changement d'état entre avant et après l'interaction déclencheuse, perceptible par la vue.	"Si la lumière est allumée, c'est comme une maison, y'a de la vie, le steward peut venir. [...]"	
	Réponse sonore	Idem, mais perceptible par l'ouïe	Pas d'exemples du corpus	
	Réponse tactile	Idem, mais perceptible par le toucher	Pas d'exemples du corpus	
	Réponse gustative / olfactive	Idem, mais perceptible par le goût	Pas d'exemples du corpus	
	Vitesse de réponse	Vitesse de déclenchement de la réponse après l'interaction déclencheuse.	Pas d'exemples du corpus	